

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

ISSN 1857-4890

Revista ABRM

ABRM Journal

Nr 1

2014

CUPRINS

EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI	3
<i>Mariana Harjevschi</i>	
IMPRESII DE LA IFLA 2014	3
EXPERIENȚE GÂNDITE ȘI ÎNVĂȚATE	5
<i>Ludmila Corghenci</i>	
CULTURA INFORMAȚIEI ÎN CONTEXTUL DECLARAȚIEI DE LA LYON (IFLA, 2014) ...	5
<i>Valentina Chitoroagă</i>	
PATRIMONIUL DOCUMENTAR NAȚIONAL: REPERE STATISTICE ȘI LOGISTICE.....	6
<i>Silvia Habașescu</i>	
REFLECȚIILE UNUI INDEXATOR SAU UN APPEL PENTRU CONSOLIDAREA COLABORĂRII PROFESIONALE	16
MAXIMIZAREA IMPACTULUI TRANSFORMATOR AL BIBLIOTECII	19
<i>Tamara Zasmenco</i>	
IDENTIFICAREA NEVOILOR DE INFORMARE A UTILIZATORILOR BRTȘ	19
<i>Galina Sacaliuc</i>	
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "BIBLIOTECA SĂTEASCĂ – FURNIZOR DE SERVICII PENTRU ADULȚI" ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE DIN RAIONUL RÂȘCANI	21
<i>Svetlana Lungu</i>	
PĂRINȚII – O CATEGORIE SPECIALĂ ÎN BIBLIOTECA ȘCOLARĂ.....	23
<i>Svetlana Ursu</i>	
PROMOVAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE – PREMISĂ DE ACCES LA O EDUCAȚIE DE CALITATE.....	25

Continuă "Buletinul ABRM"
ISSN 1857-4459

Apare din 2005

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica
Moldova
str. Armenească 42
MD-2021, Chișinău
Tel. : 022 275393
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM "Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180, of. 205
MD-2004, Chișinău, Moldova
tel. : +373 22 295916
fax: +373 22 295860
www.abrmcomunicare.wordpress.com

Email: abrm.moldova@gmail.com
abrm.moldova@mail.ru

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi, Președinte ABRM

Colegiul redacțional:

Renata Cozonac (redactor șef)
Ludmila Corghenci

Design, machetare computerizată:

Renata Cozonac, Ruslan Condrat

Coperta: Mihai Bacinschi

Apare în redacția autorilor

Tipografia: Print Caro SRL
Tiraj: 200 ex.
Coli tipar: 3,14
Coli ed. : 2,29

Impresii de la IFLA 2014

În urma fiecărei conferințe, sunt convinsă, că fiecare din noi rămâne cu cel puțin o impresie, o experiență, un gând, o poveste. Mă bucur și eu să vă împărtășesc despre a ce s-a întâmplat memorabil la cea de-a 80-a Conferință Generală IFLA. Anul acesta IFLA a avut loc în Franța Lyon, oraș-istoric, declarat din 1998 de către UNESCO – Patrimoniul Cultural al Umanității. Curios, este faptul că înseși logoul conferinței a semnat locația sa deosebită – confluența Ronului (Rhône) și Sonei (Saône), formând un fel de peninsulă. De altfel, există o lungă tradiție a IFLA în această țară, comunitatea bibliotecară franceză fiind în multe privințe un sprijin pentru această organizație. Colegii francezi au fost printre fondatori ai federației, care s-au adunat la Edinburgh în 1927, având-o ca președintă pe Christine Deschamps, de origine franceză, care a servit ca președinte în perioada 1997-2003, fiind a doua femeie președinte în cei 80 de ani de istorie ai IFLA. În plus conferința din 2014 a fost cea de a șasea organizată în Franța. Cele anterioare au avut loc la Avignon (1933), la Paris (1937; 1957), Grenoble (1973) și din nou la Paris (1989).

Personal, atât tema președintei actuale, Sinikka Sipilä – *Bibliotecă puternică, societăți puternice*, cât și cea a conferinței propriu-zis – *Bibliotecă, cetățeni, societăți: confluente pentru cunoștințe*, alături de invitația Fionei Bradley, Manager, Servicii și dezvoltare din cadrul IFLA, au fost probabil printre primele provocări pentru mine, pe care le-am considerat a fi oportunități deosebite de a împărtăși experiența Republicii Moldova în cadrul proiectului *Consolidarea Asociației din Republica Moldova*.

Aceasta a fost cea de-a 4-a conferință IFLA la care particip, celelalte fiind în Edinburgh, Scoția (2002), Milan, Italia (2009), și San Juan, Puerto Rico (2012). Astfel îi cunoașteam atât organizarea, cât și reprezentativitatea. Ediția 2014 a întrunit peste 4000 de bibliotecari din diverse țări în cadrul a 200 de sesiuni interactive. Însă ceea ce a dat valoare conferinței, dar și au făcut să reprezinte o conferință interesantă pentru mine au fost subiectele și câteva evenimente, pe care le menționez în continuare. Totodată atât prezența persoanelor cheie din cadrul sesiunilor - Bernard

Stiegler, filosof francez și Alțeta Sa Regală Prințesa Laurentien a Țărilor de Jos, au marcat conferința ca atare.

Semnarea *Declarației de la Lyon privind accesul la informare și dezvoltare* de către IFLA și Organizația Națiunilor Unite. IFLA prin inițierea acestei declarații a propus să negocieze o nouă agendă de dezvoltare, pentru a urma Obiectivele de Dezvoltare *Millenium*, care are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor prin abordarea de noi obiective care trebuie atinse în perioada 2016 – 2030. IFLA consideră că accesul progresiv la informare și cunoaștere în cadrul societății susținute de disponibilitatea tehnologiilor de informare și comunicare (TIC), sprijină dezvoltarea sustenabilă și îmbunătățește calitatea vieții persoanelor. În acest sens, și ABRM a răspuns la apelul IFLA-ei către statele membre ale Națiunilor Unite de a stabili un acord internațional care să includă agenda de dezvoltare post 2015 pentru a

asigura accesul tuturor, înțelegerea, utilizarea și diseminarea informației necesare pentru promovarea dezvoltării sustenabile și a societăților democratice.

Un alt eveniment cheie al Conferinței IFLA a fost prezentarea *Documentului cu privire la împrumutul electronic* (IFLA 2014 eLending Background Paper), lansat în iulie a. c. care prezintă noile definiții ale *cărții*

electronice și a *împrumutului electronic* prin prisma diverselor interpretări ale acestuia în mai multe țări ale lumii, tendințele recente în editarea și distribuția de cărți electronice, precum și a eforturilor recente ale bibliotecilor privind găsirea unui consens în furnizarea serviciilor de împrumut și furnizare a cărților electronice.

În același context, IFLA și Asociația bibliotecilor, arhivelor și instituțiilor info-documentare (IABD - inter-asociere Archives Bibliothèques documentaire) au semnat o declarație de susținere a unui cadru privind dreptul de autor internațional cu privire la excepții și limitări pentru bibliotecă și arhive. Această inițiativă vine să susțină demersul de advocacy al IFLA-ei la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), care în cadrul ultimelor două reuniuni negocierile în acest sens nu au fost susținute de către mai multe guverne, iar Uniunea Europeană a fost cea mai reti-

centă în discuțiile privind aprobarea unui cadru internațional cu privire la excepțiile dreptului de autor pentru biblioteci și arhive.

Lansarea inițiativei de compilare a *Ghidului "1001 de biblioteci pentru le vedea înainte de a muri"*. Ghidul a fost prezentat în cadrul sesiunii bibliotecii publice, care inițial reprezintă un blog în care vor fi adăugate nominalizările lansate de biblioteci. Jan Richards, Coordonator de Informare al Secțiunii IFLA bibliotecii publice, invită bibliotecile pentru a trimite formularele pentru participare, criteriile de includere fiind arhitectura bibliotecii, locul de amplasare, inovație și implicarea comunității.

Prezentarea *Manualului procedurilor standard ale IFLA*. Acest manual oferă îndrumări pentru elaborarea de standarde și orientări de către unitățile profesionale ale IFLA, incluzând informații despre cum se stabilește necesitatea unor standarde și orientări specifice; cum se ajunge la un consens cu privire la conținutul și aplicabilitatea standardelor; cum se asigură calitatea tehnică și editorială a standardelor, cum se obține aprobarea de către IFLA a acestora. Manualul a fost elaborat de către un grup de lucru stabilit de către Comitetul pentru Standarde (COS) la începutul anului.

În continuare IFLA a prezentat rezultatele Raportul cu privire la tendințele globale de dezvoltare a bibliotecilor (*Trend Report*). În acest document se identifică cinci tendințe de modelare a cursului acestora, adică a domeniului propriu-zis. Concluziile expuse de o serie de experți, care reprezintă diferite domenii, se referă la următoarele. În primul rând, *noile tehnologii se vor extinde și vor avea un impact enorm asupra domeniului*, dar, totodată, vor limita accesul la informații. Societatea va fi nevoită să accepte continuu diverse modele de business, de servicii online, astfel competențele informaționale vor constitui factorul-cheie în educația pe parcursul întregii vieți. Cetățenii vor trebui să-și dezvolte aceste competențele, iar bibliotecarii, ca membri ai comunității educaționale și specialiști în domeniul activității cu informația, trebuie să învețe să joace rolul principal în asigurarea culturii informației. Persoanele care nu dispun de aceste competențe se vor confrunta cu bariere incredibil de grele în calea incluziunii sociale, informaționale. O altă ten-

dință este că *educația online va democratiza, dar, în același timp, va perturba sistemul de învățământ la nivel mondial*. În acest sens domeniul educației on-line va oferi noi oportunități de învățare mult mai diverse, mai ieftine și mai accesibile. Astfel, datorită acestora, va crește și interesul pentru învățarea pe tot parcursul vieții, făcând ca aceasta să fie recunoscută ca instruire non-formală și informală. Școlile biblioteconomice vor fi nevoite să-și revadă curricula pentru a face față concurenței, dar și să diversifice metodele de predare, aplicând educația non-formală ceea ce va permite perfecționarea competențelor,

adaptându-le la realitățile pieței forței de muncă în domeniu. Următoarea tendință rezidă în faptul că *limitele de intimitate și protecția datelor vor fi redefinite*, astfel extinderea setului de informații deținute de guverne și companii va sprijini pe de o parte cunoașterea și profilarea fiecărui individ în parte, în timp ce prin metode sofisticate de monitorizare și filtrare de date se

va urmări viața privată, individuală. În continuare, IFLA consideră că *societățile hiperconectate vor asculta și vor trebui să consolideze societatea civilă*. Cred că, vor fi oferite mai multe oportunități pentru acțiuni colective ce vor susține inițiativele guvernamentale cu privire la accesul deschis către datele din sectorul public, ceea ce va conduce la o mai mare transparență. În final, una dintre tendințe va fi aceea că *mediul de informații la nivel global va fi transformat de noile tehnologii*. Diverse tehnologii și variate dispozitive mobile vor transforma economia țărilor la nivel mondial. Cunoașterea acestora va permite experimentarea neîntreruptă a lor, ajutând oamenii să inițieze creativ diverse afaceri, stimulându-i să rămână activi pe tot parcursul vieții. În final, cu o veste îmbucurătoare Consiliul de conducere al IFLA a anunțat despre obținerea unui nou grant pentru activități de advocacy la nivel internațional în sprijinul accesului la informații digitale. Investiția oferită de Fundația Bill și Melinda Gates va susține capacitatea bibliotecilor de a reacționa la problemele care apar în mediul digital, creșterea gradului de conștientizare în cadrul comunităților bibliotecilor publice și de a crea capacitatea de a desfășura activități de advocacy în susținerea schimbărilor.

Ludmila Corghenci

Cultura informației în contextul Declarației de la Lyon (IFLA, 2014)

Declarația "Privind accesul la informare și dezvoltare", aprobată la conferința anuală a International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), august 2014), semnată de către Republica Moldova, readuce în prim plan problema implicării bibliotecilor în formarea/dezvoltarea/promovarea Culturii Informației. Argumentăm acestea prin următoarele extrase din document: "Accesul crescut la informație și cunoaștere, sprijinit de alfabetizarea universală, reprezintă un pilon fundamental al dezvoltării sustenabile..."; "Intermediarii informației, precum bibliotecile, arhivele... au capacitatea și resursele pentru a susține guvernele, instituțiile și indivizii să transmită, organizeze, structureze și să înțeleagă informația, care este importantă pentru dezvoltare" (3). Centrând atenția asupra diverselor modalități de augmentare a funcționalității informației, în documentul menționat se stipulează eficiența și importanța oferirii de către bibliotecii a oportunităților de formare și dezvoltare de abilități, care să ajute persoanele să consulte și să înțeleagă informația și serviciile, care să le fie cu adevărat utile (3).

Am revenit la acest document internațional și în contextul aprobării recente a Codului Educației, document care fundamentează centrarea bibliotecilor pe formarea/dezvoltarea/promovarea culturii informației. Codul Educației orientează pro Cultura Informației, confirmând aceste prin următoarele extrase:

✓ *art. 11, alin. 1:* "Educația are ca finalitate principală formarea unui caracter integru și dezvoltarea unui sistem de competențe care include cunoștințe, abilități, atitudini și valori, ce permit participarea activă a individului la viața socială și economică..."

✓ *art. 11, alin. 2:* "...Educația urmărește formarea competenței de a învăța să înveți..."

✓ *titlul VII* are denumirea: "Învățarea pe tot parcursul vieții"! (2). Codul Educației este primul document legal, care atribuie formării pe parcursul întregii vieți un statut oficial, aliniind acest proces formării în instituțiile de învățământ și altor etape de formare a cetățenilor. Prevederile din Cod nu ne orientează oare pentru o concepție argumentată a Culturii Informației (CI)?

La părerea noastră, Cultura Informației trebuie învățată de către bibliotecari din mai multe motive. Invocăm doar câteva dintre acestea:

✓ promovarea și prezența socială/profesională a persoanelor (cercetători, decidenți, alți membri ai diverselor comunități) pre-

supun o învățare fundamentală, acceptarea principiului învățării pe parcursul întregii vieți - vorba fiind despre dezvoltarea unei culturi a învățării; Dezvoltarea/augmentarea/emergenta culturii învățării este favorizată de către CI (deci, este vorba despre conexiunea dintre Cultura Informației și Cultura Învățării)

✓ CI permite identificarea și valorificarea competențelor comunicaționale (profesionale, științifice, informaționale, tehnice etc. - conexiunea dintre Cultura Informației și Cultura Comunicării)

✓ fenomenul CI oferă bibliotecii șansa de demonstrare a unicității (aspect foarte important în condițiile de deteriorare a imaginii bibliotecii și a necesității serviciilor acesteia).

Cele menționate mai sus, alăturate formulării explicite a obiectivelor fenomenului CI de către cercetătorul Angela Repanovici (4, p. 16: formarea unui stil de gândire adecvat cerințelor Societății Informației și a Cunoașterii; formarea priceperilor și abilităților de lucru cu sursele de informare; soluționarea independentă a oricărei probleme, prin accesarea, prelucrarea, stocarea și transmiterea informației (utilizarea etică și corectă a informației), orientează bibliotecarii pentru abordarea multiaspectuală a CI. Cultura Informației prezintă nu doar un ansamblu de deprinderi și abilități, necesare și utile pentru a beneficia de avantajele Societății Informației și a Cunoașterii. Acest fenomen trebuie perceput nu doar în contextul formării deprinderilor de utilizare a tehnicilor și tehnologiilor informaționale. CI ține de acceptarea/implementarea diverselor moduri de interacțiune cu informația: cunoaștere, competențe și deprinderi, mod de învățare și comunicare, integrare în practici comunitare, augmentarea responsabilității sociale.

În calitate de fundament conceptual privind această afirmare servesc cercetările specialiștilor de la Universitatea de Tehnologie din Queensland, Australia, care integrează complexitatea fenomenului CI în șase cadre de conținut (1, p. 47):

✓ *cadrul logistic:* accentuarea importanței deținerii CI, convertirea utilizatorilor privind importanța deținerii cunoștințelor și abilităților de tehnică intelectuală, de organizare și gestionare a informației, de orientare/cunoaștere a lumii informației; Întrebarea de bază, la care se caută răspuns: Ce ar trebui să cunoască cursanții despre CI?

✓ *cadrul de competență*: se axează pe formarea abilităților, competențelor ce țin de căutarea, evaluarea, utilizarea informației; Răspunde la întrebarea Ce trebuie să învețe/să promoveze bibliotecarii pentru utilizatori, ce ar trebui să poată face aceștia? (deprinderi, abilități)

✓ *cadrul "învață să înveți"*: pune accentul pe orientarea constructivistă a utilizatorilor, dezvoltarea proceselor de învățare prin utilizarea surselor adecvate (utilizatorilor nu li se oferă "peștele integral", ci sunt învățați "să pescuiască"), stabilind o legătură indisolubilă între fenomenul CI și învățarea pe parcursul întregii vieți și acceptând CI drept un mod de învățare; Accentul se pune pe căutarea răspunsului la întrebarea: Ce reprezintă CI pentru un specialist în domeniul relevant?

✓ *cadrul relevanței individuale/comunitare*: educația informațională este diferită pentru oameni/grupuri, valoarea informației fiind reliefată la nivel empiric; Întrebarea fundamentală a cadrului: La ce-mi folosește CI?

✓ *cadrul impactului social*: nivelul de CI influențează/afectează comunitatea/societatea, augmentează responsabilitatea socială (persoana informată este un membru activ al comunităților); Întrebarea fundamentală a cadrului: În ce mod influențează CI situația din comunitate?

✓ *cadrul relațional*: cultura informației relevă diferite moduri de interacțiune cu informația; formarea/dezvoltarea CI trebuie să ofere posibilitatea de a dezvolta capacități mai complexe de înțelegere, cunoaștere; de a transforma cunoștințele în cunoaștere.

Abordarea/învățarea/implementarea CI drept un concept multilateral scot în evidență un șir de obiective:

✓ integrarea CI în misiunea, valorile bibliotecii

✓ promovarea fenomenului în societate, dezvoltarea parteneriatelor între biblioteci și autoritățile administrative, profesionale

✓ formarea formatorilor (începând cu anul 2013 CI a fost integrată ca obiect de studiu în programele cursurilor de scurtă durată din cadrul Centrului de Formare Continuă a Universității de Stat din Moldova)

✓ asigurarea documentară, informațională și comunicațională a cercetării, promovării și implementării CI (suport documentar, reuniuni profesionale, promovarea experiențelor reprezentative etc.).

Referințe bibliografice:

1. BRUCE, Cristine, Edwards, Sylvia, Lupton, Mandy. Șase cadre ale instruirii informaționale: un cadru conceptual pentru interpretarea legăturii dintre teorie și practică. In: BiblioPolis. 2010, nr. 5, pp. 44-55. Ed. spec. Cultura informației. ISSN 1811-900x.

2. CODUL Educației al Republicii Moldova. [Accesat la 3 noiem. 2014] Disponibil: <http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1319>.

3. DECLARAȚIA de la Lyon privind Accesul la Informare și Dezvoltare : aprob. la conf. anuală a International Federation of Library Associations and Institutions, aug. 2014. [Accesat la 24 oct. 2014 [Disponibil: <http://www.lyondeclaration.org/> ; http://www.bibnat.ro/dyn-img/noutati/Declaratie_Lyon_final.pdf.

4. REPANOVICI, Angela. Ghid de cultura informației. București, 2012. 115 p. ISBN 978-973-85962-9-0.

Ludmila Corghenci

Director adjunct

Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM

str. Vlaicu Pârcălab 52, MD-2012, Chișinău

tel. : 022 212418

Email: lcorghenci@ulim.md

Valentina Chitroagă

Patrimoniul documentar național: repere statistice și logistice

Rezumat: În articol se aduc date statistice ce reprezintă o imagine de ansamblu a producției editoriale din Republica Moldova în anul 2013. Sunt incluse date, tabele statistice ce sunt redacte conform domeniilor științei, limbilor și destinației. Într-un compartiment aparte sunt reflectate structurile editoriale moldovenești. Datele statistice pe baza cărora a fost realizată analiza au fost preluate din rapoartele statistice naționale ale Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova, instituția fondată la 1 iunie 1957, care exercită funcțiile unei agenții bibliografice naționale – controlul bibliografic național, elaborarea bibliografiei naționale, Centru DL, CIP, ISSN, Agenție Națională ISBN, ISMN.

Cuvinte-cheie: producție editorială, date statistice, editori, structuri editoriale, Camera Națională a Cărții din Republica Moldova.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM), însărcinată cu monitorizarea la zi a producției editoriale în Republica Moldova, redă o imagine obiectivă a ceea ce se întâmplă în industria de carte, fiind evaluate criteriile comple-

xe. Datele statistice pe baza cărora a fost realizată analiza au fost preluate din rapoartele statistice naționale ale CNCRM, iar ca unitate de înregistrare s-a luat fiecare carte, broșură, volum, fiecare număr de revistă, ziar etc. Evidența

statistică se efectuează pentru fiecare publicație în parte, pe principiul *de visu*, adică "pe viu", folosind date reale, nu doar cifre plătuite din rapoartele anuale ale editorilor.

Trebuie de menționat: într-o economie de piață, unde lipsește cenzura și planificarea centralizată a producției de carte, nu toți editorii, laolaltă cu autorii, au tendința de a se conforma legislației naționale în vigoare referitor la depozitul legal. Unii nu cunosc legea prin care sunt obligați să trimită un număr de exemplare din tot ceea ce tipăresc către Camera Națională a Cărții, alții își manifestă ostentativ dezinteresul. Procentul neprezentării depozitului legal în cele mai dezvoltate țări ale lumii, astăzi este între 20 și 30%, cifrele corespunzătoare pentru Moldova sunt de 8-10 %, în funcție de categoria de publicații. Această situație se datorează eforturilor considerabile și insistențelor CNCRM.

Asupra datelor statistice oferite, desigur, este imposibil de ai convinge pe toți editorii laolaltă. În mod similar, este imposibil de a convinge și pe cei "experți" ce se îndoiesc de statistica producției editoriale, care nu cred datelor oficiale ale CNCRM și preferă propriile metode pentru a extrage informații, - de exemplu, pentru a extrapola statisticile editorilor din marea de cifre a industriei de carte.

Statistica CNCRM nu poate (și nici nu tinde să convingă pe cineva), mult mai important pentru noi este de a reprezenta exhaustivitatea DL, uniformitate pentru toate metodele de calcul a

acestora, pentru că acești factori - sunt un angajament de a atinge criteriul statistic al adevărului, și în acest domeniu CNCRM face eforturi de comun acord cu competențele organismelor politigrafice.

Bilanțul pe anul 2013 menționează, alături de titlurile și statisticile generale, raportul de "cunoscător", cu numărul mare din spatele exemplarului individual, informație bibliografică care este adusă utilizatorului și prin intermediul "BNM".

Statisticile producției editoriale, cifrele, ne oferă numeroase posibilități de corelare și structurare după domeniul științei, formă de proprietate a editorilor, categorii de publicații, constituind sursa importantă de informații necesare pentru evaluarea potențialului editorial al țării, elaborarea de politici editoriale, monitorizarea și evaluarea realizării acestora.

În anul 2013, în Republica Moldova existau circa 340 de editori, incluzând editori și firme de toate mărimile și formă de proprietate. Indicatorii statistici pentru 2013 au fost previzibil, mai mici decât în anul precedent. Pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 2685 titluri de cărți și broșuri față de 2724 în anul 2012, declinul fiind doar de 1,4 %.

Industria de carte s-a aflat în scădere, mai precis cu 39 titluri mai puțin față de titlurile apărute în anul 2012. Deși în scădere, producția editorială se poziționează într-un fel constant, după cum reiese și din tabela nr 1:

Tabelul Nr 1

Cărți și broșuri editate în RM în anii 2009-2013

<i>Editarea cărților și broșurilor</i>	2009	2010	2011	2012	2013
Total	2246	2366	2470	2724	2685
dintre care în limbile:					
<i>română</i>	1429	1499	1730	1875	1861
<i>rusă</i>	381	411	319	383	373
<i>alte limbi</i>	436	456	421	466	451

În tabelul nr 2 sunt expuși indicii cantitativi a editorilor naționali, grupați conform tipurilor de proprietate.

Tabelul Nr 2

Editarea cărților și broșurilor de către structurile editoriale în anul 2013

Nr	Editori	Nr de cărți și broșuri	Tiraj (mii ex.)	Coli de tipar imprimate (mii ex.)
1.	Edituri de stat:	114	592,6	9 546,0
	Cartea Moldovei	5	3,2	65,5
	Lumina	34	41,9	874,6
	Statistica	6	1,5	114,2
	Știința	58	538,7	8 260,9
	Universul	11	7,3	230,8
2.	Editori/Instituții superioare de învățământ de stat	555	55,1	852,2
	AAP (Academia de Administrare Publică)	3	0,4	15,7

Nr	Editori	Nr de cărți și broșuri	Tiraj (mii ex.)	Coli de tipar imprimate (mii ex.)
	Academia "Ștefan cel Mare"	8	1,0	21,6
	Academia Militară "Alexandru cel Bun"	4	0,4	4,1
	AMTAP (Academia de Teatru, Muzică și Arte Plastice)	1	0,2	4,3
	ASEM	40	3,1	45,8
	UASM	15	1,5	35,2
	UAȘM (Universitatea Academiei de Științe a Moldovei)	12	1,2	9,8
	UPS "Ion Creangă"	28	2,5	19,6
	US "Alecru Russo" din Bălți	46	3,1	29,0
	US Cahul (Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul)	7	0,4	6,7
	US din Comrat	7	0,6	10,6
	US din Tiraspol (sediul la Chișinău)	16	2,0	57,6
	US din Tiraspol (Transnistria)	8	1,1	16,9
	USEFS (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport)	25	2,4	28,4
	USM (Universitatea de Stat din Moldova)	143	15,7	291,1
	USMF	88	13,2	201,9
	UTM	104	6,3	53,9
3.	Editori/Instituții superioare de învățământ private	79	9,3	140,2
	ATIC (Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații)	6	1,2	12,6
	Institutul Internațional de Management "IMI-Nova"	1	-	-
	IRIM (Institutul de Relații Internaționale din Moldova)	6	0,6	15,4
	UCCM (Universitatea Cooperatist-Comercială)	25	2,3	22,5
	ULIM	24	1,6	36,5
	USEM (Universitatea de Studii Europene)	3	0,3	2,8
	USPEE	2	0,4	10,4
	Universitatea Populară	2	2,0	28,2
	Universitatea Slavonă	10	0,9	11,8
4.	Editori privați	1074	1799,93	23 420,9
	A.V.i.T. Publ	1	2,0	2,8
	Abeceluș	5	12,0	23,0
	Almor Plus	1	1,0	39,5
	Arc	68	192,7	2 797,9
	Artpoligraf	5	0,3	4,8
	Arva Color	3	5,0	45,2
	Atelier	3	0,4	5,0
	Balacron	7	8,4	14,9
	Baștina-Radog	3	1,5	14,2
	Biblion	20	65,0	259,4
	Biotehdesign	3	0,2	2,2
	Bons Offices	44	50,4	322,8
	Cadran	5	4,8	47,7
	Camno-Grup	6	25,0	275,5
	Capățina-Print	1	0,1	0,6
	Cartdidact	16	127,6	2 548,5
	Cartea Juridică	13	3,9	13,1
	Cartier	58	493,4	6 240,0
	Cetatea de Sus	3	0,3	4,5
	Chișinău-Prim	1	0,1	0,4
	Civitas	12	26,5	116,1
	Continental Grup	3	0,8	18,2

Nr	Editori	Nr de cărți și broșuri	Tiraj (mii ex.)	Coli de tipar imprimate (mii ex.)
	Contrast Design	1	-	-
	Copitec-Plus	1	0,1	0,7
	Cu drag SC	20	15,5	243,3
	Cușnir & Co	2	0,8	33,3
	Cuvântul-ABC	13	8,5	111,6
	DAS	1	3,0	62,1
	Didactica Pro	2	0,8	14,3
	Design Optim	2	12,0	262,3
	Eco-Tiras	1	1,0	58,9
	Editerra Prim	5	49,6	770,7
	Editura pentru Literatură și Artă	1	5,0	61,3
	Elan INC	4	3,4	60,0
	Epigraf	36	97,7	1 046,0
	Ericon	2	0,4	6,4
	Farmec-Lux	23	14,8	137,2
	Foxtrot	5	4,7	54,0
	Focus	1	-	-
	Fundația "Draghiștea"	12	9,2	458,2
	Garomont-Studio	5	4,6	117,1
	Grafema Libris	33	11,8	152,6
	Grafic Design	1	0,1	3,5
	Guguță	7	16,5	254,0
	Gunivas	6	11,1	2 153,1
	HM Design	2	3,0	6,3
	Impressum	3	0,6	9,8
	Imprint Plus	3	1,4	14,8
	INCERCOM	4	1,1	15,7
	INGEOCAD	2	1,5	10,2
	Integritas	9	19,0	164,1
	Interprint	11	15,5	209,4
	Învățătorul Modern	5	0,3	2,9
	Inversia-Dub	2	0,2	3,6
	Iulian (Edit-Prest)	23	9,2	77,5
	Labirint-Cutasevici	25	5,1	38,3
	Lavilat-Info	41	18,8	134,3
	Lexon-Prim	19	16,5	247,4
	Libelula	1	5,0	9,3
	Libresco	4	20,0	63,3
	Lira	4	0,2	1,5
	Litera AVN	26	87,2	514,3
	Lyceum	24	47,2	470,0
	Magna-Princeps	6	1,2	14,3
	Masterprint	1	0,1	1,9
	Mesagerul	2	1,5	87,3
	Metrompaș	5	3,2	13,5
	Nica-Grafic-Print	1	1,0	3,3
	Notograf Prim	19	4,5	104,8
	Nova-Imprim	1	0,2	5,8
	OMCT	13	11,0	65,3
	Papaprint	1	0,2	3,9
	Phoenix	1	0,1	0,8
	Policadran	3	3,3	56,8

<i>Nr</i>	<i>Editori</i>	<i>Nr de cărți și broșuri</i>	<i>Tiraj (mii ex.)</i>	<i>Coli de tipar imprimate (mii ex.)</i>
	Policolor	2	0,8	15,7
	Poligraf Design	27	12,5	62,1
	Poligrafist	15	4,5	43,6
	Pontos	104	48,5	684,3
	Prag-3	1	4,0	58,6
	Primex-Com	1	-	0,2
	Print-Caro	5	0,5	11,4
	Pro-Edit	11	8,0	16,7
	Profesional Service	9	2,7	25,6
	Prometeu	4	2,3	21,7
	Prut Internațional	70	38,0	426,3
	Safin-Grup	1	-	-
	Șagius-Grafic	1	5,0	17,7
	Silvius Libris (Sica&V)	16	38,2	168,8
	Simbol-NP	1	0,2	1,6
	Sofart Studio	3	0,3	9,4
	Stratum Plus	1	-	-
	T-Par	2	1,5	25,5
	Tehnica-Info	12	3,9	47,0
	Teo-Educațional	16	10,0	39,9
	Tipocart Print	6	0,8	5,7
	Tocono	1	1,0	16,5
	Toneti-Exim	4	0,2	0,6
	Totex-Lux	2	0,1	0,9
	ULYSSE	1	1,0	9,3
	Urma Ta	3	0,6	2,4
	Valinex SA	5	0,5	10,7
	Vast-M	1	1,0	13,5
	Vector V-N	2	2,0	41,8
	Vega	1	7,9	58,8
	Victoria Gomon	2	3,0	89,3
	Vite-jesc	2	2,5	18,2
	Viță adevărată	7	26,0	213,3
	Vizual Design	2	0,3	7,5
	Zuev Invest	1	1,0	25,3
	Литера Тираспол	6	1,0	23,7
5.	Editori/Instituții cu drept de editare	160	119,2	1 761,7
	AGEPI	11	3,3	32,8
	Analytique Moldpresa	2	7,0	13,0
	Asociația Chirurșilor Pediatri "Natalia Gheorghiu"	2	0,1	1,1
	BNRM (Biblioteca Națională a Republicii Moldova)	10	0,4	10,8
	Camera Națională a Cărții	6	0,1	1,6
	CIPTI	2	1,2	13,6
	Consultații în domeniul contabilității și impozitelor	1	0,7	16,9
	Fundația Soros-Moldova	1	0,5	3,6
	Ideal	11	1,1	6,5
	IDIS "Viitorul"	2	0,6	20,4
	INCE (Institutul Național de Cercetări Econ.)	12	1,7	61,5
	Institutul de Istorie și Drept a AȘM	2	0,2	9,7
	Institutul de Studii Enciclopedice	10	3,5	135,6
	Institutul de Filologie al AȘM	2	0,3	7,7
	Institutul de Formare Continuă	10	1,8	31,3

Nr	Editori	Nr de cărți și broșuri	Tiraj (mii ex.)	Coli de tipar imprimate (mii ex.)
	Institutul de Științe ale Educației	1	0,1	7,7
	Institutul Integrare Europeană și Științe Politice	2	0,3	9,8
	Alte instituții cu drept de editare	46	46,5	593,2
6.	Cărți apărute fără indicarea editurii	700	475,6	6 949,2
7.	Cărți apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură	3	0,8	9,7
TOTAL		2685	3 052,4	42679,9

Cota editurilor de stat (presupunând departamentele), în perioada respectivă 2013, a reprezentat aproximativ 50 % din producția de carte, vizavi de numărul de titluri și mai mult de 50% din tirajul total.

Din totalul de edituri, 18 reprezintă numărul de edituri mari, 31 cel al editurilor mijlocii și 291 cel al editurilor mici. Ca pondere, cea mai mare parte dintre edituri au publicat între 1 și 10 titluri (85%), 10% dintre edituri au publicat între 10 și 30 de titluri, iar 5 dintre edituri au publicat între 30 și 143 de titluri.

Față de anul 2012, numărul editurilor mici a crescut, numărul editurilor mari și mijlocii a rămas constant.

Odată cu rata creșterii numărului editorilor și rotația constantă vizavi de această creștere, ca și în anii precedenți, se observă concentrarea editării cărților între cele 18 structuri mari, care

determină principalele linii directorii în sistemul editorial. După cum se deduce din datele citate de către CNCRM, în sectorul editorial de la noi, din totalul de editori înregistrați, 926 titluri sau 68,0 % au fost distribuite între cele mai mari edituri.

Trebuie de accentuat aceeași concentrare teritorială notabilă: Chișinăul, în rolul de centru al industriei editoriale, care reprezintă 80,0 %, din totalul înregistrat al publicațiilor scoase.

Printre editorii lideri în numărul de titluri scoase în perioada raportată, sunt în cea mai mare parte "aceleași persoane", prezență mai vizibilă în lista top fiind centrele editoriale universitare.

Evoluția producției editoriale naționale în anul 2013 în funcție de conținutul și limba publicațiilor a fost următoarea:

Tabelul Nr 3

Producția de carte 2013 în funcție de conținut și limba textului

	Domeniu	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			română	rusă	alte		română	rusă	alte
	Total	2 685	1 861	373	451	3 052,4	2 392,7	497,2	162,5
	<i>dintre care:</i>								
1	literatură politică și social-economică	803	549	118	136	526,8	382,6	109,5	34,7
2	științe naturale	259	169	60	30	511,9	359,9	141,7	10,3
	<i>inclusiv:</i>								
	biblioteconomie	19	17		2	1,6	1,5		0,1
	bibliografie	47	36		11	5,0	4,5		0,5
3	literatură tehnică	154	106	22	26	50,6	16,7	22,0	11,9
4	literatură agricolă	62	38	10	14	71,9	52,6	14,9	4,4
5	literatură medicală și sportivă	230	168	25	37	108,1	79,0	15,9	13,2
6	științe filologice și artă	272	145	34	93	449,3	348,3	49,4	51,6
7	învățământ, cultură	342	253	33	56	808,8	680,5	116,7	11,6
	<i>inclusiv:</i>								
	cultură	10	5	2	3	3,6	1,5		2,1
	instituții superioare de învățământ	68	52	9	7	9,0	7,4	0,6	1,0
	școala medie generală, licee	149	125	18	6	728,9	613,1	113,1	2,7

	Domeniu	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			română	rusă	alte		română	rusă	alte
8	literatură artistică (beletristică)	359	252	67	40	175,6	139,4	18,1	18,1
9	literatură pentru copii	190	179	4	7	345,3	332,6	9,0	3,7
10	literatură cu caracter universal	14	2		12	4,1	1,1		3,0

Tabelul Nr 4

Producția de carte 2013 în funcție de destinația funcțională

	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
	Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
		Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	2 685	1 861	373	451	3 052,4	2 392,7	497,2	162,5
ediții științifice	435	230	37	168	77,8	47,0	10,2	20,6
ediții științifico-populare	316	213	40	63	230,1	159,1	32,9	38,1
ediții oficiale	81	53	15	13	43,5	30,6	8,2	4,7
ediții normative de producere	14	10		4	7,0	4,6		2,4
manuale și lucrări metodice	1 061	776	183	102	1 871,0	1 456,4	373,0	41,6
ediții literar-artistice	359	252	67	40	175,6	139,4	18,1	18,1
ediții pentru copii și adolescenți	192	180	4	8	345,3	332,6	9,0	3,7
<i>inclusiv:</i>								
ediții științifico-cognitive	27	25	1	1	61,6	58,5	3,0	0,1
enciclopedii pentru copii și adolescenți	1	1			2,0	2,0		
ediții religioase	50	35	11	4	160,5	125,0	32,9	2,6
ediții informative și de reclamă	67	39	4	24	53,1	41,8	3,0	8,3
enciclopedii, îndreptare, îndrumare	110	73	12	25	88,5	56,2	9,9	22,4

În 2013, cele mai importante domenii de editare au fost științele umane și sociale, cele științifice și tehnice, și, la egalitate, manualele și volumele de științe economice și naturale. Pe locul patru s-au situat cărțile beletristice. Cartea științifică, științifico-populară, cognitivă, metodică, informativă, normativă de producție, precum și literatura oficială, a avut un număr mai mult de jumătate din numărul total de apariții, atât a titlurilor cât și a tirajului. Așadar, literatura științifică și academică - principalii indicatori cantitativi din totalul produsului editorial s-au schimbat, astfel crescând semnificativ numărul de titluri din domeniile respective, fiind scoase 1496 titluri, procentul constituind 55,7 ceea ce semnifi-

că o îmbunătățire a indicilor cantitativi în anul de referință.

Literatura politică și socio-economică a fost în creștere față de anul 2012 cu 40% și constituie 30% din volumul total al titlurilor. Beletristica are o pondere de 13,4 %.

Cărțile cu profil tehnic, agricol, medical au fost în creștere, având o pondere de 17%. În proporție ușor mai mică este literatura privind învățământul, cultura, mass-media, filologia și arta. Cărțile pentru copii (povești, basme, cărți interactive) și tineret a fost în scădere cu 7%.

În 2013, în Republica Moldova erau acreditate 31 de instituții de învățământ superior în loc de patru, câte erau pe timpuri. Această situație a generat necesitatea de carte didactică, în spe-

cial de manuale, dar și de carte științifică, dată fiind apariția unor direcții noi de cercetare. De manuale și de literatura de specialitate se ocupă acum cele mai importante edituri din Republica Moldova: Știința, Prut Internațional, Lumina.

În anul 2013 în Republica Moldova s-au editat cărți în 11 limbi, inclusiv în limbile minorităților naționale de pe teritoriul RM.

Tabelul Nr 5

**Cărți și broșuri editate în RM în anul 2013
în cele mai răspândite limbi străine,
inclusiv în limbile minorităților naționale**

Cărți și broșuri în limba Titluri Tiraj Coli de tipar			
română	1 861	2 392,7	32 448,8
bilingve (română-rusă)	124	50,8	635,4
belorusă	1	0,5	3,2
bulgară	9	3,9	136,0
engleză	66	20,4	268,8
franceză	30	11,7	128,4
găgăuză	17	10,2	277,3
germană	3	0,1	0,7
italiană	2	0,1	0,6
latină	1	0,1	0,7
rusă	373	497,2	6 952,2
ucraineană	4	2,3	72,8
texte multilingve	194	62,4	1755
TOTAL	2 685	3 052,4	42 679,9

În Republica Moldova editarea de carte continuă să fie multinațională, după cum ne demonstrează datele din tabela nr 5, iar cărțile sunt publicate, nu numai în limbile conaționaliilor care locuiesc în RM, dar și în limbile majore ale comunității mondiale – limba engleză, franceză,

această situație rămânând aproape neschimbată timp de mai mulți ani.

Printre limbile tradițional populare, ca întotdeauna, pe primul loc s-a situat cartea în limba rusă, fiind urmată de cartea editată în limba engleză și cea în limba franceză.

Tabelul Nr 6

**Editori, preponderent cu cel mai mare număr de titluri de carte
în anul 2013**

<i>Editori</i>	<i>Cărți și broșuri (unități titluri)</i>	<i>Tiraj total (mii ex.)</i>
Edituri de stat, Centre editorial-poligrafice ale instituțiilor superioare de învățământ de stat		
USM	143	15,7
UTM	104	6,3
USMF	88	13,2
Știința	58	538,7
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți	46	3,1
ASEM	40	3,1
Lumina	34	41,9
<i>Subtotal</i>	<i>513</i>	<i>622,0</i>
Editori privați		
Pontos	104	48,5
Prut Internațional	70	38,0
Arc	68	192,7
Cartier	58	493,4
Bons Offices	44	50,4
Lavilat-Info	41	18,8
Epigraf	36	97,7
Grafema Libris	33	11,8

Editori	Cărți și broșuri (unități titluri)	Tiraj total (mii ex.)
Subtotal	454	951,3
Total	967	1573,3

Luând în considerare numărul de titluri publicate în anul 2013, pe piața cărții pe primele șapte locuri erau situați editorii USM, Pontos, UTM, USMF, Prut Internațional, ARC, Cartier care au

publicat peste 50 titluri /an. Datele din tabela Nr 6 demonstrează că editorii din top au editat mai mult de un sfert - 34,0 % din totalul titlurilor publicate și 44,1 % din tirajul titlurilor apărute.

Tabelul Nr 7

Principalele caracteristici ale producției de cărți și broșuri

	Numărul de titluri	Tiraj (mii ex.)	% față de numărul de titluri	% față de tiraj
TOTAL	2685	3 052,4		
Cărți	2099	2476,1	78,2%	81,1%
Broșuri	586	576,3	21,8%	18,9%
Cărți legate (în copertă tare)	312	308,8	11,6%	10,1%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	2347	2 711,0	87,4%	88,8%
Cărți în cutie, mapă comună	26	32,6	1,0%	1,1%
Publicații noi (în 1-a ediție)	2459	2 476,2	91,6%	81,1%
Reeditări	226	576,2	8,4%	18,9%

Procedând la o analiză mai detaliată a specificului producției cărților și broșurilor constatăm proporțiile relativ mari, prezentând o disproporție dintre numărul de cărți apărute - 2099, și numărul de broșuri (cu un volum mai mic de 48 de pag.) - 586; dintre cele în copertă tare - 312

titluri și broșate - 2347 titluri; dintre producția de titluri de carte noi - 2459 titluri și reeditări - 226.

În ceea ce privește producția de carte ca număr de exemplare, s-a înregistrat o scădere, în medie de 0,9 %.

Tabelul Nr 8

Distribuția producției de cărți și broșuri pe grupe de tiraj în anul 2013

Tiraj	Numărul de titluri	Tiraj (mii ex.)	% față de numărul de titluri	% față de tiraj
Până la 500 ex.	1730	325,3	64,4%	10,7%
Până la 1000 ex.	387	372,5	14,4%	12,2%
Până la 5 mii. ex.	300	824,2	11,2%	27,0%
Până la 10 mii. ex.	28	227,5	1,0%	7,5%
Până la 50 mii. ex.	39	981	1,5%	32,1%
Până la 100 mii. ex	1	77,4	0,0%	2,5%
Peste 100 mii. ex	1	244,5	0,0%	8,0%
Fără indicarea tirajului	199	-	7,4%	-
TOTAL	2685	3 052,4	100,0%	100,0%

Tendința de micșorare a tirajului este una mondială: diversificarea cunoștințelor și preferințelor utilizatorilor a dus la o scădere a cererii

reale și potențiale pentru o anumită publicație, cu excepția doar a bestseller-uri, al căror număr de asemenea este în continuă scădere.

Tabelul Nr 9

Estimarea procentuală a editării cărților și broșurilor în anii 2012-2013

Numărul de cărți și broșuri (unități titluri)	2012	2013	declin %

Numărul de cărți și broșuri (unități titluri)	2012	2013	declin %
Total	2724	2 685	0,9
Tiraj total (mii ex.)	3 548,5	3 052,4	0,8

Din tab. 7 rezultă: indicatorii cantitativi ai editării cărților și broșurilor în 2013, au fost mai mici decât cei obținuți în 2012 atât a numărului de titluri cât și a tirajului.

Dacă să vorbim despre structura cărților apărute, trebuie de remarcat echilibrul, balanța re-

pertoriului cărții naționale în 2013, o creștere constantă a publicațiilor de importanță culturală, științifică și socială. În general, situația din RM corespunde tendințelor globale de dezvoltare a industriei editoriale indiferent de factorii demografici și sociali.

Tabelul Nr 10

Editarea serialelor și publicațiilor periodice continue în 2013

Publicații periodice continue	Total titluri (unități ediții)	Total numere	Tirajul mediu, mii ex.	Tirajul anual, mii ex.
Total titluri (unități ediții)	230	1878	445,6	4148,6
din care în limba:				
română	92	900	189,6	2349,3
rusă	39	561	90,2	1291,4
româno-rusă	50	237	136,4	410,3
engleză	6	14	1,5	3,1
multilingve	43	166	27,9	94,5
din ele:				
1. Reviste	192	929	362,2	1735,7
din care în limba:				
română	70	351	114,9	618,9
rusă	36	227	87,1	637,3
româno-rusă	44	203	132,3	386,6
engleză	5	15	1,0	3,0
multilingve	37	136	26,7	90,4
2. Buletine	38	949	83,4	2412,9
din care în limba:				
română	22	549	74,7	1730,4
rusă	3	334	3,1	654,1
româno-rusă	6	34	4,1	23,7
engleză	1	2	0,3	0,6
multilingve	6	30	1,2	4,1

Editarea ziarelor

	Total titluri (unități ediții)	Total numere	Tirajul mediu, mii ex.	Tirajul anual, mii ex.	Coli de tipar imprimate, mii
Total titluri (unități ediții)	176	6478	932,0	36233,8	159253,7
din care în limba:					
română	85	2945	317,9	12353,7	42860,7
rusă	57	2648	398,4	17208,6	80842,8
găgăuză	2	34	7,0	112,0	192,0
româno-rusă	29	843	206,5	6552,3	35349,8
germană	1	1	0,2	0,2	0,4
franceză	1	5	1,0	5,0	5,0
multilingve	1	2	1,0	2,0	3,0

**Alte tipuri de publicații apărute în anul 2013
(în comparație cu anul 2012)**

Gen documente	Titluri		
	2013	2012	Rata creșterii, %
Teze	225	220	2,27%
Ediții în foi	100	90	11,11%
Resurse electronice	62	105	-40,95%
Hărți	3	1	200,00%
Publicații artă	56	44	27,27%

Datele expuse în studiu demonstrează: activitatea editorilor naționali este una constantă, industria editorială moldovenească și-a demonstrat tendințele pozitive și viabilitatea. În evaluarea situației statistice actuale a industriei editoriale din țara noastră, făcând o "sinteză" a principalelor componente numerice, se poate spune: astăzi cartea națională nu numai că trăiește, ci și se dezvoltă, iar dezvoltarea trebuie să fie construită pe diferite principii și legi, inclusiv unitatea și lupta dintre contrarii, așa cum ar fi cartea tipărită și cartea electronică.

Referințe bibliografice:

1. *Apariții editoriale: raport statistic anual / Camera Națională a Cărții, Chișinău, 2013.*
2. *Valorificări profesionale la maxim: raport de activitate a Camerei Naționale a Cărții, 2012, Chișinău, 2013.*

Valentina Chitoroagă

Director General

Camera Națională a Cărții

bl. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, MD-2004, Chișinău

tel. : 022 295746

Email: bookchamber.md@gmail.com

Silvia Habașescu

Reflecțiile unui indexator sau un apel pentru consolidarea colaborării profesionale

Pe durata activității mele profesionale am luat parte la clasificarea fondului de bibliotecă conform clasificării bibliotecar-bibliografice, apoi am participat la reclasificarea fondului conform tabelor CZU, astfel înțelegând perfect ce efort se depune la clasificarea publicațiilor. Apoi am asistat studenții de la facultatea Jurnalism și Științele ale Comunicării în timpul practicii, la clasificarea publicațiilor, și cunosc foarte bine că nu este deloc ușor să însușești acest proces. Spun toate acestea pentru că astăzi, în pofida eforturilor depuse la clasificarea publicațiilor, asistăm la o diminuare a interesului față de CZU, în special în efectuarea căutărilor. Se va reduce oare utilizarea CZU doar pentru aranjarea sistematic-alfabetică a colecțiilor?

De regulă, renunțarea la un instrument are loc atunci când dispare nevoia pentru care acesta a fost creat sau apar instrumente cu performanțe mai bune (fie că oferă rezultate mai bune, fie că presupun un efort mai mic, pentru rezultate similare). Dar reieșind din propria experiență de căutare în bazele de date aș putea spune că rezultatele diferitelor metode de căutare nu se suprapun perfect, ba chiar, fiind uneori sensibil diferite, ele se află mai degrabă într-un

raport de complementaritate, iar compararea lor devine, în acest caz, relativă.

Deși sunt dificil de apreciat avantajele sau dezavantajele unui instrument de lucru în sine, cu atât mai mult cu cât performanțele lui depind în totalitate de mâna care îl utilizează, există, totuși, câteva caracteristici ale CZU care consider că se constituie în avantaje evidente.

- căutărilor trunchiate după indicii CZU dezvoltă arbori bine structurați, compleți, lucru greu de obținut cu celelalte metode de căutare;
- un indice de clasificare înglobează în sine toate sinonimele care există pentru termenul cărui îi este atașat, cu toate variațiile regionale, cu toate echivalentele, în toate limbile lumii;
- limbajul cifrelor este un limbaj universal, fără a cunoaște limba, un bibliotecar poate extrage bibliografiile pe domenii din orice colecție;
- grație tabelor de indici auxiliari comuni și speciali atașate tabelii principale, un indice CZU atribuit unei lucrări poate da mult mai multe informații decât cele privitoare strict la conținut, cum ar fi, de exemplu forma și prezentarea fizică a documentului, date referitoare la ediție, nivelul

de adresabilitate, forma de structurare a materialului (culegere de teste, manual, dicționar, surse istorice etc.).

- un argument de ordin practic în favoarea CZU este și faptul că pe el se bazează, în momentul de față, aranjarea sistematic-alfabetică a colecțiilor.

Avantajele clasificării sunt considerabile pentru regăsirea informației și schimbul internațional de informații, dar există câteva aspecte ce se constituie în posibile dezavantaje: sau îmbogățit și diversificat mult căile de căutare și regăsire, făcând ca unele din ele să fie mai accesibile, chiar dacă nu sunt neapărat mai performante, chiar dacă indicele CZU este vizibil în înregistrarea bibliografică, el nu este "tradus" în limbaj natural, adică nu se explicitează, deci utilizatorul n-are cum sa-l înțeleagă, căutările după CZU impun necesitatea unei specializări pentru bibliotecar și asistență pentru utilizator (inclusiv acceptarea ei de către acesta), în teorie, CZU este independentă de limbă, practic e dependentă de engleză, iar una din problemele ce îngrijorează mult specialiștii din domeniu este că nu avem o versiune românească solidă a CZU cu modificările intervenite pe parcurs.

Până la începutul anilor '90 al secolului trecut exista un decalaj considerabil între apariția noilor domenii de cunoaștere și crearea indicilor CZU aferenți, iar modificările relativ frecvente și de mare amploare la care au fost supuse tabelele CZU în ultimele decenii erau lent și anevoios puse în practică. Dar, începând cu anul 1993, Consorțiul CZU creează Master Reference File (MRF)¹, versiunea autorizată a CZU în format citibil pentru calculator. MRF este creat în scopul întreținerii, distribuției și publicării modificărilor intervenite în CZU și conține circa 70000 de clase (dimensiunea ediției medii a CZU). Este o bază de date ușor manevrabilă dar reprezentativă a informațiilor și cunoștințelor. Modificările intervenite sunt accesibile, exacte, prezentabile și regăsite, însă datorită faptului că Republica Moldova nu este membră a Consorțiului CZU, modificările intervenite pe parcurs sunt practic inaccesibile pentru clasificatorii moldoveni. Motivul fiind faptul că Consorțiul CZU distribuie modificările doar pentru membrii consorțiului, doar în limba engleză și doar membrii consorțiului au dreptul exclusiv de a publica CZU în limba sa. Ar putea să-mi reproșeze cineva că modificările intervenite pot fi procurate, dar există deja 16 ediții "Completări și actualizări CZU", publicate în perioada anilor 1997-2012, care n-au fost procurate de către centrele noastre biblioteconomice din considerente financiare (o singură ediție E&C costă în dependență de volum ≈129-200 €). Edițiile "Extensions and Corrections to the UDC"² care reflectă indicii de clasificare modificate și "Cancellations to the UDC"³, care reflectă indicii de clasificare depășiți și excluși din Tabelele de

clasificare, sunt publicate de către Consorțiul CZU anual.

Totuși, datorită faptului că România și Federația Rusă sunt țări membre ale Consorțiului CZU, avem și noi acces la o bază de date care reflectă schimbările intervenite. Acesta este, un abstract al MRF, numit UDC Summary⁴. Varianta română a UDC Summary, a fost tradusă de reprezentanții României în Consorțiul CZU dr. Victoria Frâncu (editor asociat) și dr. Aida Slavic (editor-șef), împreună cu alți 4 specialiști din domeniu. Responsabili de traducerea în limba rusă sunt reprezentanții Federației Rusă în Consorțiul CZU, colaboratorii VINITI Vladimir Beloozerov și Ivan Markov. Este un instrument bun de lucru, dar mai mult pentru bibliotecile cu fonduri mici, deoarece conține doar 2600 de clase, comparativ cu 70000 de clase a MRF.

La noi în țară, despre modificările intervenite în CZU putem afla prin intermediul Buletinului Comisiei Catalogare-Clasificare⁵ a ABRM și din articolele publicate de specialiștii din domeniul clasificării publicațiilor, publicații importante, dar insuficiente pentru bibliotecile specializate.

Bibliotecile specializate continuă să se descurce la acest capitol care și cum poate. Pentru Biblioteca Științifică ASEM o mare îngrijorare constituiau modificările intervenite în clasa 65/651 Management și organizare în industrie, comerț și comunicații (revizuită) E&C 24 (2002). Deoarece biblioteca deține un număr impunător de publicații din acest domeniu, care trebuiau reclasificate la clasa 005 Management. Prima variantă tradusă a acestei clase a fost în UDC Summary, publicată în Buletinul Comisiei Catalogare-Clasificare, dar era prea puțin pentru colecția de carte pe care o deține BȘ a ASEM și atunci am găsit o variantă mult mai amplă tradusă de colegii de la Biblioteca "Eugen Tudoran" din Timișoara și plasată pe site-ul bibliotecii <http://bcutcat.wordpress.com/clasificare/>, la care am întocmit un index alfabetic "005 Management. Index alfabetic"⁶.

La începutul anului 2013 Secția Clasificare. Catalogare a BȘ a ASEM a organizat un seminar cu genericul "Schimbările intervenite în CZU și impactul lor asupra organizării sistematic-alfabetică a colecțiilor" în cadrul căruia au fost prezentate 3 comunicări: Silvia Habașescu "Clasificarea Zecimală Universală: prezent și viitor", Tamara Nistor "Modificări în Clasificarea Zecimală Universală. Tabele Principale" și Galina Cemberji "Modificări structurale privind indicii auxiliari comuni de caracteristici generale". Participanților la seminar li s-au distribuit Tabelele CZU Clasa 005 Management și Indexul alfabetic (circa 425 termeni, în ordine alfabetică, din domeniul "Management", în conformitate cu noile modificări). În cadrul acestui seminar au fost determinate etapele reclasificării publicațiilor din domeniul Management.

¹ <http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=mrf>

² <http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=ec>

³ <http://www.udcc.org/index.php/site/page?view=majorrevision>

⁴ <http://www.udcc.org/udccsummary/php/index.php?lang=14>

⁵ http://abrm.md/menu5_6.html

⁶ <https://shabasescu.wordpress.com/2014/02/01/3/>

Pe parcursul lunilor ianuarie-martie au fost reclasificate fișele din cataloagele tradiționale și schimbate cotele CZU din catalogul electronic, iar pe durata lunilor mai-iunie colaboratorii din subdiviziunile deținătoare de fonduri au schimbat cotele de pe publicațiile reclasificate și le-au re-amplasat.

Am descris o experiență a unei biblioteci care are posibilități de căutare în Internet, posibilități de a face schimb de experiențe cu colegii din alte biblioteci universitare din țară și de peste hotare, dar aș dori ca noutățile apărute în domeniul biblioteconomic să fie accesibile tuturor specialiștilor din domeniu. Pentru că, în timp ce bibliotecile mari sunt îngrijorate de lipsa de informații ce țin de modificările intervenite în CZU, unele din bibliotecile mici nu dețin nici Tabelele CZU, ediția din 1997-1998. Sperăm că odată cu implementarea proiectului "NOVATECA" va deveni accesibilă "UDC Summary", iar dacă această variantă a CZU este insuficientă, există posibilitatea de a accesa varianta în limba rusă a tabelelor CZU. Ediție medie internațională <http://teacode.com/online/udc/index.html>, proiectul de diplomă realizat de absolventă facultății de Informatică a Universității de Stat din Irkutsk, E. Cehova.

Vreau să cred că informațiile din acest articol vor fi de folos colegilor mei bibliotecari și, mai sper, că în viitorul apropiat să îmbunătățim colaborarea profesională internațională în vederea preluării de la colegii din România (membri ai consorțiului CZU) a modificărilor intervenite, iar

pe plan intern ar fi benefică consolidarea colaborării profesionale, în scopul însușirii adecvate a modului de utilizare a modificărilor intervenite în CZU. Și, întrucât, suntem în căutarea unui nou soft de bibliotecă, varianta ideală ar fi un soft cu CZU inclus, cu afișarea ("tradusa") a indicilor CZU deja existenți și cu facilitatea de a organiza sistematic catalogul electronic.

Referințe bibliografice:

1. McIlwaine, I. C. Clasificarea Zecimală Universală : ghid de utilizare / I. C. McIlwaine ; trad. de Victoria Frâncu. București, 2006. 285 p.
2. Constantinescu, Vali. Avantajele Clasificării Zecimale Universale // Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. 2006. Nr. 2. P. 25-29.
3. Dovâncă, Corina. Clasificarea Zecimală Universală – metodă modernă de ordonare a informațiilor // Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. 2006. Nr. 2. P. 9-10.
4. Dragotă, Ioana. Sistemul Clasificării Zecimale Universale poate supraviețui // Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. 2006. Nr. 2. P. 8-24.
5. Frâncu, Victoria. Clasificarea Zecimală Universală în sisteme moderne de regăsire a informației // Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. 2006. Nr. 2. P. 4-7.

Silvia Habașescu

Șef secție "Bibliografie!"

Biblioteca Științifică ASEM

tel. : 022 402967

Email: habasescu@lib.ase.md

Tamara Zasmenco

Identificarea nevoilor de informare a utilizatorilor BRTȘ

Bibliotecile, în mod constant, sunt în căutarea modalităților de îmbunătățire a calității serviciilor de bibliotecă, întrucât calitatea serviciilor prestate se înscrie în contextul managementului calității și al asigurării calității. Pentru a remedia aceste procese, Bibliotecile aplică diferite instrumente și tehnici de evaluare. Prin urmare, sondajele de opinie realizate în baza unor anchete, reprezintă forma prin care metodele de evaluare, de tip cantitativ și calitativ, sunt cele mai eficiente și operative. În rezultatul prelucrării chestionarelor, managerii țin cont de reconfigurarea serviciilor oferite, precum și de desființarea serviciilor care nu au funcționat conform parametrilor preconizați și întru dezvoltarea noilor servicii. De asemenea, managerii bibliotecilor urmăresc redirecționarea resurselor umane și a expertizei profesionale către sectoarele în care este nevoie de astfel de resurse și, nu în ultimul rând, sprijinirea procesului de transformare, care necesită baze obiective. În egală măsură, rezultatele evaluării reprezintă date concrete pe care managerii bibliotecilor se bazează în momentul solicitării ordonatorilor principali suplimentări de buget pentru personal sau dotarea tehnică (1).

În acest context, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică a realizat, în anul 2013, un sondaj de opinie.

Sondajul a fost realizat prin utilizarea metodei de anchetă cu ajutorul chestionarului, deoarece metoda este operativă, permite dezvoltarea și elucidarea problemelor într-un timp scurt, iar rezultatele obținute vor fi mai reale și operative, cu posibilitatea de a fi folosite mai eficient în practică. Pentru facilitarea prelucrării statistice a datelor, a fost utilizat un chestionar ce conține întrebări cu mai multe variante de răspuns.

La realizarea acestui sondaj au fost incluse trei aspecte de ordin metodologic:

1. Mărimea eșantionului studiat.
2. Perioada efectuării cercetării.
3. Modul de întocmire a chestionarului.

Cuprinderea tuturor utilizatorilor a fost imposibilă, din aceste considerente a fost relevant un număr de 100 de chestionare, reprezentând aproximativ 25% din numărul total anual de utilizatori ai Bibliotecii.

Stabilirea perioadei pentru completarea chestionarului a constituit o altă prioritate, pentru care a fost necesar de a determina o perioadă optimă pentru toate categoriile de utilizatori ai Bibliotecii, în special pentru studenții primului an de facultate, deoarece ei reprezintă categoria cu cel mai sporit grad de dificultate în utilizarea resurselor informaționale. Ținând cont de aceste aspecte, a fost stabilită perioada de la 15 octombrie până la 15 decembrie 2013.

Chestionarul este format din 3 compartimente:

I. Informații despre utilizatorii bibliotecii

II. Facilități și servicii BRTȘ

III. Personalul Bibliotecii. Gradul de profesionalism

Toate cele trei compartimente conțin întrebări cu variante de răspuns, în total fiind 18 întrebări, dintre care 17 întrebări sunt închise și cea de-a 18 este deschisă, cu solicitarea sugestiilor de la utilizatori.

Totodată, la întocmirea chestionarului s-a ținut cont de următoarele aspecte:

- Profilul utilizatorilor, produsele și serviciile la care apelează;
- Modelul comportamental al utilizatorilor în procesul de informare;
- Infometria gradului de satisfacție al utilizatorilor cu privire la produsele și serviciile la care apelează și soluțiile propuse pentru problemele semnalate;
- Rolul bibliotecii în societate și imaginea bibliotecarului.

La sondaj au participat 100 de respondenți, dintre care 70% sunt utilizatori publici ai Bibliotecii, iar 30% - colaboratori științifici ai Institutului Național de Cercetări Economice al AȘM.

Respondenții au vârsta cuprinsă între 19 și peste 45 de ani, dintre care 61% sunt de genul feminin.

Deși utilizatorii bibliotecii solicită cărți și reviste în format tradițional, ei alocă foarte puțin timp în spațiul fizic comparat cu cel virtual, marea majoritate (96%) vin la bibliotecă o dată în lună, însă în spațiul virtual se regăsesc zilnic.

Trei pătrimi dintre respondenți nu consideră o problemă faptul că biblioteca nu abonează revistele care se găsesc în mediul on-line, dar susțin necesitatea păstrării colecțiilor de reviste existente în format tradițional pe o perioadă îndelungată.

Cărțile în format electronic devin și ele un element tot mai acceptat de mediul academic, unul din zece respondenți au indicat că, în ultimele șase luni, au folosit "des" sau "ocazional" cărți electronice. Cu toate acestea, aproximativ 60% din respondenți au menționat că este mai ușor să lucreze cu resursele în format tradițional (hârtie), decât în format electronic. Menționăm, că regăsirea căutarea și explorarea referințelor în format digital este mai ușoară, iar cercetarea și lectura serioasă sunt mai comode prin utilizarea formatului tipărit.

Pentru 58% din respondenți, colecțiile biblio-

tecii sunt cele mai importante surse folosite pentru cercetarea și dezvoltarea procesul de producție al întreprinderilor, pe locul doi sunt plasate materialele disponibile în mediul online.

Utilizatorii bibliotecii indică faptul că: dacă materialele necesare nu sunt disponibile în colecțiile bibliotecii, atunci sunt căutate în mediul on-line (95%).

Totuși, trebuie de menționat, că este foarte important ca biblioteca să dețină informația solicitată în format tradițional. În același timp, 90% din respondenți au confirmat faptul, că inițial caută informația prin diverse motoare de căutare, ca: Google Search, Alta Vista, All the Web etc. , și numai 10% încep căutările prin intermediul Website-ului bibliotecii, în același timp, 60% din respondenți au înaintat propuneri pentru a expune Catalogul Electronic al BRTȘ în mediul online.

La întrebarea, *în căutarea și regăsirea informației la ce instrumente de lucru apelează mai des*, rezultatele arată, că preferința se îndreaptă, în proporție foarte mare (62%), spre catalogul electronic (OPAC).

Consultarea cataloagelor tradiționale (alfabetic și sistematic) este preferată doar de 34%. Din punctul de vedere al structurii informației bibliografice, catalogul tradițional, prin comparație cu cel electronic, are dezavantajul că oferă doar câteva posibilități de regăsire a unei informații, iar utilizatorii au sesizat acest lucru, solicitând dotarea bibliotecii cu mai multe calculatoare, cu ajutorul cărora să poată accesa simultan și alte baze de date.

În ceea ce privește *gradul de mulțumire al utilizatorilor privind serviciile oferite* de Bibliotecă, 68% dintre respondenți declară că sunt mulțumiți, iar parțial mulțumiți – 22%, și doar 10% – foarte nemulțumiți de serviciile oferite, ceea ce este evident că biblioteca reușește să răspundă eficient nevoilor de informare ale utilizatorilor.

Datele analizate atestă, că cel mai frecvent sunt solicitate serviciile, ca: consultarea documentelor în sălile de lectură (70%), cercetările bibliografice (25%) și livrarea electronică de documente (5%). Totodată, peste 40% dintre utilizatori, care au răspuns la chestionar, au venit la bibliotecă pentru a apela concomitent la mai multe servicii, în funcție de interesele existente din acea zi (fie să studieze anumite publicații, să caute referințe bibliografice pentru anumite teme, pentru atribuirea indicilor CZU sau a codurilor JEL, sau să facă copii la anumite documente etc.).

Pentru majoritatea utilizatorilor, biblioteca reprezintă, în special, o sursă de informare și formare, un centru cultural și acces la publicații. Astfel, rolul bibliotecii în societate, în percepția respondenților (70%), este văzut ca o atribuție de mare importanță în achiziționarea conținuturilor în format fizic, dar și dezvoltarea serviciilor online – 25%.

Cel mai mult, respondenții apreciază următoarele aspecte privind activitatea Bibliotecii:

- calitatea și diversitatea resurselor biblio-

grafice;

- amabilitatea, răbdarea și calmul bibliotecarilor;
- existența catalogului OPAC,
- posibilitatea de a căuta referințe bibliografice în toată baza de date;
- posibilitatea de scanare sau copiere a unor publicații;
- diseminarea selectivă a publicațiilor.

În privința abilității personalului bibliotecii de a ajuta la identificarea domeniului și informațiilor solicitate, marea majoritate (70%) se declară mulțumiți și parțial mulțumiți (11%), iar pentru 19% serviciile oferite de bibliotecar nu sunt satisfăcătoare.

Întrebați dacă solicită ajutorul bibliotecarului de serviciu pentru identificarea și obținerea documentelor pe un anumit subiect, 54% dintre utilizatorii au afirmat că, de obicei, apelează la acest serviciu.

În rezultatul acestui studiu s-a constatat, că în viitorul apropiat, studenții, ca și cercetătorii științifici, vor avea nevoie atât de biblioteca fizică, cât și de cea virtuală.

De aceea, considerăm imperativă și oportună necesitatea demarării unei acțiuni de reorganizare a sistemului de management fundamentat pe managementul calității, care ar putea promova cultura informațională bazată pe cunoaștere sistemică și inovațională, pentru sporirea atractivității și competitivității Bibliotecii în mediul instituțional.

Un alt obiectiv prioritar pentru BRTȘ este continuarea procesului de implementare a Accesului Deschis, prin crearea și gestionarea arhivei INCE și diversificarea resurselor de informare on-line: acces la catalogul electronic on-line (OPAC), baze de date, reviste electronice, cărți on-line, biblioteci virtuale etc.

Se impune și evaluarea sistematică a calității colecțiilor sub aspectul corespunderii acestora cu necesitățile informaționale ale utilizatorilor. Îmbinarea optimă a achizițiilor de documente în format tradițional cu cele electronice, orientarea colecțiilor și bazelor de date spre utilizatorii colectivi (unități economice, întreprinderi de producere, instituții de cercetare etc.).

O altă prioritate pentru BRTȘ este promovarea colecțiilor speciale și a celor tradiționale, prin desfășurarea unor activități de anvergură la nivel local și național.

Așadar, modernizarea bibliotecii este absolut necesară nu pentru a îndepărta utilizatorul de cartea tipărită, ci pentru a completa aceste resurse tradiționale vitale cu resursele oferite de noile tehnologii informaționale și de comunicare.

Referințe bibliografice:

1. Angheliescu. H. G. B. Evaluarea serviciilor de Bibliotecă: Facem ce trebuie așa cum trebuie? In: Magazin Bibliologic. 2002, nr 4, p. 19.
2. Dedi, Liviu-Iulian. *Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane*. București: Editura ANBPR, 2012. 274 p. ISBN 978-606-92717-0-4.

3. Doltea, Nicoleta. Imaginea bibliotecii și a bibliotecarului. In: Biblioteca. 1997, vol. 8, nr. 10, pp. 282-283.

4. Țurcan, Nelly. *Comunicarea științifică în contextul Accesului Deschis la informație*. Universitatea de Stat din Moldova. Chișinău: CEP USM, 2012. 324 p. ISBN 978-9975-71-253-8.

Tamara Zasmenco
 Director adjunct
 Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică
 str. Independenței 56, MD-5600, Râșcani
 tel. : 0256 24961
 Email: biblioriscani@mail.ru

Galina Sacaliuc

Implementarea proiectului "Biblioteca satească – furnizor de servicii pentru adulți" în bibliotecile publice din raionul Râșcani

Îmbunătățirea situației pentru crearea a noilor servicii pentru educația adulților în bibliotecile publice a fost inițiată din luna mai a acestui an, acceptând propunerea Directorului Asociației Obștești "Moștenitorii" mun. Bălți domnului Nicolae Moscalu pentru implementarea proiectului "Biblioteca satească – furnizor de servicii pentru adulți" în localitățile rurale a raionului Râșcani. Din 49 biblioteci publice au fost selectate 15, din care în urma desfășurării trainingurilor s-au ales cu câștigarea mini-granturilor doar 8 biblioteci.

Obiectivul general al proiectului - dezvoltarea serviciilor educaționale de inserție socială pentru adulți din grupurile vulnerabile.

Planul activităților planificate a preconizat:

- Sensibilizarea reprezentanților APL la posibilitățile de modernizare a bibliotecilor publice;
- Dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în vederea dezvoltării unor servicii inovative;
- Diseminarea noilor practici.

Pentru realizarea obiectivului general s-au desfășurat un șir de ateliere informative de construire a misiunii și viziunii bibliotecii moderne și traininguri la care au fost identificate analize de nevoi, formarea competențelor de planificare și facilitare a activităților, pilotarea activităților sau mini-proiectelor în comunități, dezvoltarea a unui produs inovativ și participarea în Zilele Educației Adulților.

Ca formator a fost invitat unul din cei mai competenți specialiști în domeniul bibliotecilor publice dl Oleg Bursuc, care actualmente

activează în programul Național "NOVATECA", care are scop – dotarea bibliotecilor publice cu tehnologii informaționale moderne și transformarea acestor în centre comunitare.

Locul desfășurării activităților a fost diferit: biblioteca publică orășenească, tabăra "Vulturaș" din s. Șaptebani, tabără de odihnă din s. Druitoarea Veche.

La 30 septembrie în incinta Consiliului Raional Râșcani a avut loc masă rotundă "Educația Adulților – un imbold spre schimbare: idei, intenții, posibilități" organizată de AO "Moștenitorii" și Directorul DvV Internațional Moldova dna Adela Scutaru-Guțu la care au fost numite bibliotecile câștigătoare de mini-granturi și s-a dat startul implementării proiectului.

În urma acestui fapt fiecare din bibliotecile numite mai jos, făcând o analiză profundă a nevoilor comunității au început să livreze servicii noi pentru educația adulților din grupuri social vulnerabile :

- "Alfabetizare în domeniul TI" – biblioteca publică s. Mihăilenii, șefa bibliotecii L. Dodiță.

Biblioteca publică va iniția acest serviciu și va oferi grupului-țintă din 12 persoane posibilitatea de a învăța rapid calculatorul. Biblioteca dispune de 4 calculatoare conectate la Internet.

- "Educație adulților în utilizarea TI" – biblioteca publică s. Singurenii, șefa bibliotecii Martîniuc Raisa. Biblioteca publică din localitate, dispunând de calculator și

conectare la Internet, va dezvolta un serviciu de educație destinat persoanelor care doresc să studieze calculatorul.

- *"Instruirea în domeniu TI"* – Biblioteca Publică Orășenească or. Râșcani, dotată cu echipament modern /5 calculatoare conectate la Internet/, care deja prestează servicii în domeniul Tehnologiilor Informaționale, a definit problema grupului-țintă din 12 persoane, care nu posedă abilități de mânăire a calculatorului. Această problemă în multe cazuri împiedică angajarea la un loc de muncă decent.

- *"Cum să ne prelungim viața activă în pofida vârstei înaintate"* - biblioteca publică s. Grinăuți, șefa bibliotecii Plămădeală Svetlana. Prin desfășurare a acestui proiect, 20 de persoane în etate din comunitate vor deține competențe de monitorizare a propriei sănătăți, de acordare a primului ajutor în caz de crize de sănătate, de pregătire și utilizare a remediilor naturiste.

- *"Creșterea și îngrijirea florilor de grădină"* – biblioteca publică s. Pârjota, șefa bibliotecii Cericov Dina. Acest proiect prevede specificul creșterii florilor de grădină. De el sunt cointeresate partea feminină a cititorilor fideli al bibliotecii. Se prevede ca în primăvara anului viitor participanții vor amenaja un strat de flori lângă biblioteca și pe parcursul anului vor avea grijă de el.

- *"Crearea clubului sănătății"* – biblioteca publică s. Hiliuți, șefa bibliotecii Gribincea Andriana. Împreună cu grupul-țintă, care participă la proiect se va petrece un șir de activități care vor aborda problema stării și utilizării apei calitative din localitate. Împreună cu membrii clubului prin suport al proiectului și

contribuția APL vor contribui la curățirea și amenajarea a două izvoare din afara satului, a unei fântâni în curtea școlii și crearea unui spațiu de odihnă.

- *"Furnizarea serviciilor de instruire a ghizilor turistici"* – biblioteca publică orașelului Costești, șefa bibliotecii Gavriluc Silvia. În urma acestui proiect se vor instrui doritorii de a deveni ghizi din populația localității. Se va colecta informație cu privire la obiectele turistice din zonă, se va

crea baza de date, se vor stabili rutele turistice și tematica excursiilor.

- *"Arta de a fi Bunic-Părinte"* – biblioteca publică s. Horodiște, șefa bibliotecii Briceag Angela. Este abordată problema relațiilor între bunici și nepoți, lăsați sub tutela lor în urma plecării părinților la muncă peste hotare. Serviciul va oferi posibilități ca bunicii să fie familiarizați cu specificul comunicării eficiente cu copii și adolescenți, cu modalitățile de monitorizare a comportamentului minorilor, cu modalitățile de îngrijire igienică și sanitară a copiilor.

Educația adulților are drept scop oferirea de formare profesională cu obiectivul de a-i încuraja:

- ✓ Să devină angajabili;
- ✓ Să dobândească noi cunoștințe;
- ✓ Să se dezvolte din punct de vedere personal;
- ✓ Să se socializeze cu alți adulți care învață;
- ✓ Să se simte împliniți personal;
- ✓ Să devină membrii activi ai comunității;
- ✓ Să câștige venit legal și să trăiască în demnitate.

Deci, în urma implementării proiectului putem constata, că educația adulților este absolut necesară în lumea noastră aflată în schimbare, deoarece o mulțime de lucruri s-au schimbat și

continuă să se schimbe la nivel global: să dezvoltă tehnologii noi, cerințele legate de politici noi în lumea afacerilor și de echipamentele de înaltă tehnologie folosite de multe instituții și întreprinderi. Și anume bibliotecile publice, care se vor transforma în centre comunitare activ vor participa la educația adulților. Și atunci adulții vor avea

puterea de a lua inițiativele responsabile pentru a-și modela propria viață și a comunității lor sau societatea din punct de vedere economic, social și politic.

Galina Sacaliuc

Director

Biblioteca Publică Orășenească Râșcani

str. Independenței 56, MD-5600, Râșcani

tel. : 0256 24961

Email: biblioriscani@mail.ru

Svetlana Lungu

Părinții – o categorie specială în biblioteca școlară

*Copilul nu datorează părinților viața, ci creșterea.
N. Iorga*

Biblioteca școlară prin activitatea sa contribuie la susținerea procesului educațional în instituția de învățământ. În colaborare cu corpul didactic bibliotecarul școlar realizează obiectivele de formare a personalității elevului competent, creativ, apt să-și asume responsabilitățile într-o societate democratică în continuă schimbare. După vârsta de 7 ani educația este preluată de școală. Familia este nucleul societății, iar școala pentru elev prezintă societatea însăși.

Copilul venind la școală este viitorul cititor al bibliotecii, iar părinții sunt o categorie aparte pentru bibliotecile școlare. Ei au o atitudine diversă față de școală din motive obiective sau subiective și formează trei categorii de părinți.

Bibliotecarului școlar îi revine sarcina de a lucra cu ei pentru a facilita colaborarea acestora cu școala, creând un parteneriat în procesul de educație a copilului. Prin mijloacele sale bibliotecarul școlar convinge părinții că educația copilului nu se limitează la cei "7 ani de acasă", ci este o muncă asiduă pe parcursul întregii vieți.

Motivarea părinților spre lectură, cunoașterea literaturii pentru copii, favorizarea înțelegerii că, deși școala și familia sunt parteneri în educație totuși fiecare își are menirea și obiectivele sale în acest proces.

Dacă ambii parteneri îndeplinesc cu responsabilitate aceste obiective, în colaborare pot finisa proiectul de formare al personalității. Manualul, cartea, textul, sunt instrumentele copilului și a profesorului în acumularea cunoștințelor. Ar fi bine să le folosească și părinții, cărora le revine rolul de a stimula și cultiva copilului pasiunea lecturii și respectul pentru carte.

Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi o necesitate dorită și trăită, e bine ca familia să se implice activ în apropierea copilului de miracolul cărții, încă înainte de studierea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viață a copilului, asigurând premisele dezvoltării intelectuale, morale și estetice a acestuia.

Cu părere de rău prea puțini părinți citesc copiilor până la 7 ani, fiind mai mult preocupați de bunăstarea și sănătatea lor. Este o greșeală moștenită din trecut și foarte specifică pentru moldoveni, o atitudine incorectă față de educația copilului. În acest caz ar fi de dorit ca părinții să-și pună întrebarea: Ce vor ei să crească?

Odată cu implicarea copilului în procesul de studii, discuțiile despre lectură sunt tot mai rare, conversațiile cu părinții despre cele citite se practică mai frecvent ca excepție de la "normal". Se fac trimiteri la lipsa de timp.

Aceste discuții pot avea loc seara sau în timpul activităților în comun, limitând timpul acordat televizorului, deoarece cum afirmă Gabriela

Mistroli :
"...Multe din lucrurile ce ne sunt necesare pot aștepta, numai nu copilul. Acum e timpul când se formează sufletul lui. Copilului nu i se poate spune: "Așteaptă până mâine. Numele lui este azi".

Ca să discute cu copilul, părintele singur ar trebui, să posede cunoștințe, să citească literatură, să cunoască preferințele copilului. El fuge de această obligație referindu-se iarăși la lipsa de timp. Și ne mai mirăm că nu citesc copiii. Exemplul părinților e primordial în formarea copilului, creându-i un stereotip în comportamentul ulterior în viață. Atunci când copilul vede în familie părinții citind, inconștient le urmează exemplul. Să nu dăm vina pe școală, societate, Internet, dar să căutăm pricina în noi, în familia noastră.

Ca copilul să deprindă pasiunea lecturii, trebuie neapărat să i se citească mult din cea mai fragedă copilărie, să se discute despre necesitatea cărților în acumularea cunoștințelor, cartea fiind privită ca o ușă ce deschide calea spre o lume uimitoare a cunoașterii umane. Copilul trebuie motivat, stimulat, pentru a-i cultiva dorința de a apela la carte singur. Atunci o carte lăsată din întâmplare pe masa copilului nu-l va mai lăsa indiferent.

Nici într-un caz lectura nu trebuie să devină forțată, cu atât mai mult să fie folosită ca o formă de pedeapsă. Lectura în familie trebuie ridicată la rang de activitate foarte importantă, e bine ca părinții în timpul ocupațiilor casnice să le propună copiilor să citească, discutând cu ei, astfel vor afla mai mult despre problemele ce îi preocupă.

E necesar de vorbit copiilor despre importanța lecturii în reușita școlară.

Părinții ar trebui să se intereseze de lectura copiilor acasă și la bibliotecă.

În clasele mici să fie alături de copil în procesul lecturii, să-i ofere cărți vii colorate cu conținut captivant pentru a stimula dorința de a citi, să aboneze periodici. Conversațiile cu copilul la diferite teme ce îl preocupă, încurajarea lui, vizitarea în comun a bibliotecii, duc spre formarea unei necesități de lectură permanentă. Pentru a susține părinții în cultivarea interesului la copii față de lectură biblioteca poate veni cu o suită de activități:

- I. Expoziții de carte:
 - Lectura copiilor noștri.
 - Cele mai bune cărți pentru copii.
 - Cărțile copilăriei.

- Oferim cărți interesante.
- Trăiește frumos – alege lectura.
- Deschideți cărțile, copiilor.
- Citim împreună.
- Vă propunem să citiți.
- Școala părinților.
- Cum să vă pregătiți copilul de școală.
- Ajutați copiilor la pregătirea temelor.
- Casă fără cărți – casă fără lumină.
- În lumea poveștilor.
- Părinții ghidează lectura copiilor.
- Cărți pentru familia Dumneavoastră.

Buclete:

- Cum copilul DVS să devină un cititor bun.
- Învăță să fii cititor.
- Cum să stimulăm lectura copiilor.
- Părinților despre lectura copiilor.
- Cele mai bune cărți copiilor.
- Învățați copilul să iubească cartea.
- Ce să citim.
- Cum să păstrăm cartea.
- Cum să selectăm informația din cărți.

Prezentări de carte :

- Cetățeanul se formează în familie.
- Cunoștințe pedagogice părinților.
- Psihologia elevului.
- Rolul familiei în formarea personalității.
- Avem școlar în familie.
- Lectura – mod de recreare în familie.
- Cărțile sunt trepte spre înțelepciune.

Relatări la adunările de părinți:

- Părinții – modelul elevilor.
- Familia – baza formării copilului.
- Despre lectura copiilor.
- Rolul tatălui în educația copilului.
- Cartea – element al culturii.
- Copii citesc când citesc părinții.
- Lectura în comun unește familia.
- Rolul tatălui în educația copilului.
- Intrați în bibliotecă și veți deveni alți oameni.

Analiza lecturii elevilor cu genericul:

- Copilul DVS în oglinda lecturii.
- Ce și cum citesc copiii noștri.
- Lectura copiilor în treapta primară.
- Copiii au crescut cu cărți.

Nivelul lecturii se prezintă în comparație cu rezultatele la învățatură, activitatea elevilor la diferite obiecte, participarea la concursuri și activități. Se fac propuneri pentru îmbunătățirea lecturii elevilor.

Concursuri de desene a copiilor în colaborare cu părinții.

- Prima mea carte.
- Îmi place să citesc.
- Familia citește.
- Încurajăm lectura.

Concursuri cu participarea părinților și a copiilor.

- Familii de cititori.
- Împreună ne odihnim, ne jucăm, citim.
- Să ne jucăm de-a biblioteca.

Expoziții de desene, eseuri.

- Biblioteca familiei noastre.
- Suntem o familie care citim.
- Cartea ce m-a impresionat.

Sărbători literare, dedicate părinților:

- Biblioteca invită părinții.
- Vorbesc despre carte trei generații.
- Cu drag de voi părinți.

Acțiuni în colaborare cu elevii și părinții:

- Dăruiește o carte pentru bibliotecă.
- Ziua părinților în școală. (O acțiune complexă, ce include o suită de activități) :
 1. Excursie în bibliotecă.
 2. Prezentare de carte.
 3. Convorbiri despre colaborarea bibliotecii cu familia.
 4. Comunicări ale părinților despre dirijarea lecturii.
 5. Oră de sugestii, întrebări, răspunsuri.
 6. Anchetarea părinților.

Exemplu de anchetă pentru părinți:

1. Are bibliotecă personală copilul Dvs.?
2. Ce cărți aveți în biblioteca Dvs.?
3. Ce ediții periodice sunt prezente în casă?
4. Care cărți s-ar bucura de interesul copilului Dvs.?
5. Cum altoiți la copii interesul pentru lectură?
6. Ce opere ați citit în familie sau ați discutat cu copilul?
7. Regimul zilei copilului conține o oră dedicată lecturii individuale?
8. Cum ajută lectura la procesul de studii al copilului Dvs.?
9. Vă vorbește copilul despre cele citite?
10. Ce ajutor ați accepta din partea bibliotecii la educarea copilului Dvs.?

Biblioteca Liceului Teoretic cu Profil de Arte "Nicolae Sulac" vine cu realizări la acest subiect, orientând activitatea sa la atragerea și motivarea părinților spre cultivarea necesității de lectură la copii săi. În liceu au devenit o tradiție conferințele anuale științifico-practice, organizate pentru profesori, părinți și elevi, în cadrul activităților desfășurate la aceste conferințe se abordează diferite aspecte ale educației în școală și în familie. Pe parcursul ultimilor ani s-au discutat problemele ce țin de educația etică, estetică, moral-spirituală:

- 2007 "Centrarea predării pe modelarea personalității culturale a elevului"
- 2008 – "Dirijarea strategiilor de realizare a educației estetice în colaborare cu școala, familia și comunitatea"
- 2009 – "Etica relațiilor interpersonale, comunicarea: părinți-copii".

- 2010 – "Strategiile de realizare a educației moral-spirituale în baza respectării drepturilor copilului"

- 2011 – "Arta educației în contextul pedagogic spiritualizate".

- 2012 – Eficiența unui parteneriat de calitate pentru formarea personalității copilului.

- 2013 – Accesul liber la serviciile educaționale a tuturor categoriilor de copii.

Societatea contemporană impune cerințele speciale față de elevi, fapt ce provoacă necesitatea implicării părinților în toate aspectele dezvoltării copilului, inclusiv cea intelectuală. Biblioteca a ieșit cu propunerea de a lansa un proiect pentru a schimba situația existentă și motiva părinții în cunoașterea și ghidarea lecturii copiilor. Proiectul va include diverse acțiuni, organizate în liceu și în bibliotecă și se va realiza sub genericul:

"Ajută copilul să crească".

Obiective proiectului:

- Promovarea valorii familiei în cultivarea lecturii copiilor.

- Constatarea cunoașterii și utilizării publicațiilor pentru părinți ca suport la educarea copiilor.

- Aprecierea nivelului de informare a părinților despre literatura pentru copii.

- Conștientizarea importanței familiei la formarea copilului, fiind pentru el primul mediu de viață socio-culturală.

Drept țintă al proiectului au fost aleși părinții claselor primare și gimnaziale.

Durata realizării - Ianuarie 2011-2014.

Mesajul oferit participanților : " Biblioteca e colacul de salvare a părinților în educarea copiilor".

Ca strategie s-a propus: Stimularea și revigorarea lecturii în familie prin diverse metode.

Evaluarea proiectului: sondaje cu părinții și elevii, analiza fișelor cititorilor, pentru a generaliza rezultatele obținute.

În cadrul primei etape de acțiuni a fost avizată administrația instituției, diriginții și părinții despre demararea proiectului: "Ajută copilul să crească", s-a organizat o expoziție permanentă în biblioteca liceului: "Arta de a fi părinte". Au avut loc prezentări de carte la adunările de părinți: "Părinților despre copii", "Educația în familie - baza formării copilului".

S-a efectuat analiza lecturii elevilor și comunicări la ședințele cu părinții: "Copii în oglinda lecturii", s-au pregătit bucle pentru părinți: "Presă periodică - copiilor" și "Cele mai bune cărți pentru copii", s-au realizat concursurile de desene: "Cărțile preferate la noi în familie", "Când părinții erau mici...".

În urma desfășurării acțiunilor sus numite s-a observat la participanți manifestarea unui interes față de informația oferită, moment ce-i va motiva pe viitor la implicarea mai activă în problemele educației copiilor.

Analiza lecturii elevilor, anchetarea părinților, comunicarea cu părinții la ședințe despre rezultatele obținute au demonstrat o influență și implicare directă a părinților în lectura elevilor, ba chiar îmbunătățirea reușitei elevilor, o frecvență mai bună a bibliotecii și un împrumut de carte mai mare și mai responsabil în comparație cu perioade de început a proiectului. Proiectul va continua și în 2014 și ne dorim rezultate frumoase despre care vom relata la o conferință comună părinți-profesori.

Copiii sunt viitorul nostru. Toți ne dorim un viitor bun. Acest viitor îl putem făuri doar în comun, valorificând la maxim potențialul părinților, profesorilor, bibliotecarilor.

Lungu Svetlana

Bibliotecar

Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Nicolae Sulac"

str. Grenoble 108, Chișinău

tel. : 022 729325

Svetlana Ursu

Promovarea egalității de șanse – premisă de acces la o educație de calitate

*Dacă nu-ți place de cineva,
înseamnă că trebuie să-l cunoști mai bine.
A. Lincoln*

Recent Biblioteca ASEM a găzduit un panel profesional pentru bibliotecarii școlari cu genericul "Implicarea bibliotecii școlare în promovarea egalității de șanse".

Această întâlnire urma să îmbunătățească capitalul profesional la acest subiect și să direcționeze bibliotecarii școlari în vederea susținerii, prevenirii și combaterii discriminării și asigurarea egalității tuturor persoanelor în toate sferile de activitate fără deosebiri de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, convertiri,

sex, vârstă, dezabilități, opinie, apartenență politică.

Dna L. Arion ne-a vorbit despre criteriile ce determină inegalitatea de șanse: starea de sănătate (dezabilități fizice și mintale, auz și văz...), vârstă, naționalitate, rasă, religie, gender, port și comportament, bunăstare materială, manifestare socială.

Discuții despre deosebiri dintre bărbați și femei continuă de milenii și sunt în vogă și astăzi. Zilele acestea am auzit din gura unui inte-

lectual cum afirma, că capul este dat femeilor nu pentru a gândi, ci pentru a purta coafură. Dureros dar real. Și aceste lucruri vin din restanțele societății noastre bazate pe tradiții și stereotipuri. Mult rău ne-au lăsat religiile. Religiile, nu credința și nu Dumnezeu.

Fetele, născute în China, o parte erau lăsate să moară pe marginea drumului, altora li se legau picioarele pentru a rămâne micuțe. Piciorul mic era un fel de frumusețe feminină pentru viitorii soți. Schilodirea era privită ca un lucru bun de bărbați. Femeile șchiopătau de durere toată viața, nu puteau pași liber și grăbit. Legea a anulat acest fenomen în anii 30 doar legislativ.

Un proverb chinezesc zice, că femeia trebuie să fie ca apa: să nu ia formă de sine-stătător și să nu aibă glas. O zicală indiană zice: "A educa o femeie este ca și când ai uda grădina vecinului", adică e un lucru nesăbuit, o pierdere de vreme.

În hinduism o femeie are mai puțină valoare decât o vacă. Mărturiile ei, valoarea ei reprezintă 1/3 din ceea a bărbatului. În Africa până azi are loc mutilarea organelor genitale la fetițele de 5 ani cu piatră ascuțită. În urma infecției multe din ele mor. La noi acasă avem și noi multe restanțe în raport cu egalitatea între bărbați și femei.

Doamna Maria Vatamanu, bibliotecar principal la Biblioteca ASEM ne-a ghidat teoretic în noțiunile de bază cu referire la egalitatea de gen.

Dna O. Bodaci, bibliotecar-șef la LTRA "Ion și Doina Aldea-Teodorovici" ne-a amintit opinia lui Borge Brende: "Singurul pas important pe care îl poate face o țară, companie sau organizație care dorește să-și maximizeze potențialul, este să realizeze egalitatea de gen".

Dat fiind faptul, că biblioteca este instituția care susține egalitatea membrilor sociali, urmează ca ea să se încadreze în promovarea egalității de șanse utilizând tot potențialul documentar și uman.

Dumnezeu a creat totul din jur atât de frumos și de perfect că nu încapă nici într-o logică de om și nici în explicațiile științifice. În ultima zi a creat Omul după chipul și asemănarea Lui și la un moment a zis că nu e bine. În tot ce era perfect ceva nu era bine, ceva lipsea... Și a creat femeia. Ultima creație, ultima trăsătură de condei a lui Dumnezeu. În ea a pus frumusețe, bunătate și construirea de relații.

După izgonirea din Rai bărbatul este blestemat să se teamă de eșec, iar femeia de singurătate. În viață femeia ar trebui să dea încredere bărbatului în forțele proprii, să-l ajute să fie bărbat. De la bărbat ea are nevoie de puțin – să

se simtă iubită pentru a fi frumoasă.

În acest aspect ne vom implica noi, bibliotecarii, cu tot arsenalul informațional și uman: să educăm feminitatea și masculinitatea asigurând șanse egale creației lui Dumnezeu.

În bibliotecile școlare pot fi organizate:

Expoziții de carte: Dimensiuni de gen în literatură, Femeile de-a lungul istoriei

Prezentări de carte: Șanse egale pentru femei și bărbați, Toleranța – drumul spre pace, Femeia – ultima creație a lui Dumnezeu, femeile și marile descoperiri ale lumii, Nume de femei celebre.

Conversații: Lacrimile-o slăbiciune de gen, Traficul de ființe umane, Violența domestică și hărțuirea sexuală, Ideologii de gen, Masculinitatea și feminitate,

Între noi fetele/ băieții.

Convorbiri pentru părinți: Rolul familiei în formarea identității de gen, Părinții-model de gen în viață, Respectul de gen pornește în familie.

Mozaicuri literare: Femeia și bărbatul, ce fericire că sunt!, Nume rămase în istorie, Femei-savante, Formula magică a "feminității", Orice femeie e frumoasă, Femeia, oglinda care reflectă chipul bărbatului, Imaginea biblică a femeii.

Pliante informaționale: Femei în istorie, Toleranța de gen, Femeile pe culmele științei.

Dezbateri: Emanciparea și urmările ei, Demnitatea umană, Stereotipurile feminine și masculine, "Inferioritatea" sexului slab, Mass-media și mesajul de gen, Ce înseamnă a fi "bărbat".

Doamna Maria Vatamanu, bibliotecar principal la Biblioteca ASEM ne-a ghidat teoretic în noțiunile de bază cu referire la egalitatea de gen.

La Hamburg s-a înființat primul parc din lume destinat orbilor, aici se cultivă plante cu flori parfumate, iar tăblițele cu numele lor sunt scrise în alfabetul Braille.

Cei cu dezabilități sunt la fel ca noi, ba chiar mai buni. Zicea Scott Hamiltou: "*Singura dezabilitate în viață este atitudinea inadecvată*".

Problema egalității de șanse pentru toți inclusiv și pentru cei cu handicap nu era sesizată în profunzime. Dar vremurile s-au schimbat, au loc schimbări în organizarea procesului educațional din Republica Moldova.

Ultimii ani bibliotecile școlare au organizat activități de educare a dragostei pentru cei mai triști către: Ziua Mondială a surzilor, Ziua mondială a persoanelor cu vederea slabă, Ziua Mondială a persoanelor cu dezabilități.

Ultimii ani se vorbește tot mai mult despre procesul de incluziune, de integrare a copiilor cu dezabilități în instituțiile de învățământ preuniversitar. Comuni-

tatea școlară trebuie să creeze condiții de primire și instruire a acestor elevi, să-și schimbe mentalitatea și comportamentul față de ei. Astfel în mai multe instituții au fost construite pasaje de intrare în școală, iar la necesitate clasa unde sunt copii în cărucior este plasată la etajul I.

Sunt pregătite 12 Centre de resurse, în care se creează condiții pentru primirea și instruirea persoanelor cu dezabilități. Ele s-au deschis oficial în luna ianuarie 2014 în câte 2 instituții din fiecare sector ale mun. Chișinău și în 2 instituții subordonate Direcției generale educație tineret și sport.

Despre educația incluzivă ne-a vorbit dna Viorica Baci, bibliotecar la LT "Prosucces". În instituția dată la moment, își fac studiile 315 elevi care își pot dezvolta abilitățile și își pot accentua talentele în cadrul orelor de curs și cercurilor extra-curriculare. În liceu valorile umane primare sunt: indulgența și toleranța, pe care le învață bibliotecara și cadrele didactice de la elevii cu Cerințe Educaționale Speciale, 45 la număr.

Azi la ordinea zilei e NON VIOLENȚA. După cum spunea Valeriu Matei : "...pe mapamond de-a lungul istoriei nu a fost o lună de pace. Pacea morală și emoțională depinde și de noi. Ne-a convins de acest fapt Lilia Bolohan, bibliotecar de la gimnaziul nr. 51 prin exemple concrete de implicare și promovare a non violenței.

Un vers popular zice:

Trece viața, mă trec și eu

Îmbătrânesc și-mi pare rău.

Primele semne de bătrânețe sunt amintirile. Dacă începi a trăi cu ele înseamnă, că gata ai pornit spre bătrânețe. În viziunea televizorului tinerețea e frumoasă, iar bătrânețea înseamnă dezgrație. E o situație gravă care schilodește sufletele tinerei generații și a societății în genere. Ce putem face? Am găsit răspunsul îndrumați de dna Olga Marinescu de la LT "Onisifor Ghibu"

într-o comunicare cu un titlu foarte sensibil: "Fragil suflet de bătrân".

Educarea în spiritul egalitatea de șanse în bibliotecă este premiză de acces la o educație de calitate. Contează să nu tăcem, să ne facem văzuți și auziți precum eroul parabolei "Oceanul" amintită de J. C. Carriere în cartea "Din Cercul mincinoșilor" (București, Humanitas, 2010):

Povestitorul stă în picioare pe o stâncă și își istorisește povestirile Oceanului care se întinde sub ochii lui. Oceanul îl ascultă fermecat, legănându-se ușor. O poveste sfârșește și începe alta, pentru că nu există încheiere.

Iar alegoria ne spune răspicat:

Dacă povestitorul tace, sau dacă este silit să tacă, nu se știe ce face oceanul.

Dacă vom ține sub tăcere problema inegalității de șanse nu se știe cum v-a reacționa Oceanul Uman, care se tinde a fi democrat și liber.

Impresiile lăsate de acest atelier profesional au continuat în discuțiile spre locurile de muncă și mai mulți colegi au apreciat nivelul descătușat și ținuta vorbitorilor. Cu adevărat se realizează Programul "Citești și crești" și în aspect profesional.

Plecăciune pentru organizatorii și vorbitorii acestui panel profesional captivant, cognitiv și plin de suflet. Mulțumim gazdelor, care ne-au organizat o excursie prin biblioteca ASEM și ne-u invitat la colaborare în aspectul formării beneficiarilor. La mai mult și la mai mare tuturor!

Svetlana Ursu

Bibliotecar

Liceul Teoretic "Universul"

str. Independenței 56, MD-5600, Râșcani

tel. : 069 791334

Email: ursu.s@inbox.ru